

APPENDIX I

	CITY	TYPE OF EDUCATIONAL INSTITUTION	INSTITUTION OR PROJECT	TYPE OF TRAINING	NAME OF THE TRAINING
1	VALENCIA	University	UPV Sénior	Course	NEUROMARKETING: APRENDER LAS CLAVES PARA ENTENDER EL MUNDO ACTUAL
2	VALENCIA	University	UPV Sénior	Course	CLAVES DE LA COMUNICACIÓN MEDIÁTICA
3	VALENCIA	University	UPV Sénior	Course	HABITANDO EN LA ERA DIGITAL: FUNDAMENTOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL (CHAT GPT), INTERNET DE LAS COSAS (IOT), CIBERSEGURIDAD Y CIUDADES INTELIGENTES (SMARTCITIES)
4	VALENCIA	University	UPV Sénior	Course	VENTAJAS DE LA NUBE Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL: EL FUTURO ESTÁ AQUÍ, APROVÉCHALO DESDE TU TABLET, MÓVIL Y ORDENADOR CON SEGURIDAD
5	VALENCIA	University	La Nau Gran UV	Subject	LINGÜÍSTICA I COMUNICACIÓ
6	VALENCIA	University	La Nau Gran UV	Subject	LLEGIR LA PREMSA
7	VALENCIA	University	La Nau Gran UV	Subject	LLEGIR LA PREMSA
8	VALENCIA	University	La Nau Gran UV	Subject	COMUNICACIÓ AL PAÍS VALENCIÀ I A ESPANYA
9	VALENCIA	University	La Nau Gran UV	Course	DESINFORMACIÓN Y ESTRATEGIAS PARA COMBATIRLA
10	VALENCIA	Popular University	Universitat Popular de València	Course	MANEJO BÁSICO DEL MÓVIL
11	VALENCIA	Regional government	Centros de Educación para Personas Adultas	Course	COMPETENCIAS DIGITALES O DIGCOMP
12	MADRID	University	University de Alcalá	Seminar	CIBERSEGURIDAD
13	MADRID	University	University Complutense de Madrid	Course	HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA VIDA
14	MADRID	University	University Complutense de Madrid	Course	INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA: MOTORES DEL CAMBIO DE LA SOCIEDAD ACTUAL
15	MADRID	University	University Complutense de Madrid	Course	¿QUIÉN MANDA AHÍ? EL PAPEL DE LA COMUNICACIÓN EN LA ESPAÑA DESINFORMADA
16	MADRID	Regional government	Madrid Aula Digital	Online course	APRENDE A DETECTAR BULOS
17	BARCELONA	University	Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)	Subject	COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I ALFABETITZACIÓ MEDIÁTICA
18	BARCELONA	University	Universitat de Barcelona (UB)	Subject	COMUNICACIÓN Y EMOCIONES

APPENDIX I

	CITY	TYPE OF EDUCATIONAL INSTITUTION	INSTITUTION OR PROJECT	TYPE OF TRAINING	NAME OF THE TRAINING
19	BARCELONA	University	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)	Subject	INTRODUCCIÓ A LES TIC
20	BARCELONA	University	Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)	Subject	SOCIETATS-MÓN DEL SEGLE XXI
21	BARCELONA	University	Universitat Pompeu Fabra (UPF)	Subject	ANÀLISI DELS DISCOURSE PERSUASIUS
22	BARCELONA	University	Universitat Pompeu Fabra (UPF)	Subject	CULTURA PERIODÍSTICA
23	BARCELONA	University	Universitat Pompeu Fabra (UPF)	Subject	FONAMENTS DEL PERIODISME
24	BARCELONA	University	Universitat Pompeu Fabra (UPF)	Subject	TEORIES DE LA COMUNICACIÓ
25	BARCELONA	University	Universitat Pompeu Fabra (UPF)	Subject	ESTRUCTURA I ECOLOGIA DELS MITJANS AUDIOVISUALS
26	BARCELONA	Regional government	Més digitals	Course	"DESCOBRIM EL MÓN DIGITAL"
27	BARCELONA	Regional government	Més digitals	Course	"ENS MOVEM PEL MÓN DIGITAL"
28	BARCELONA	Regional government	Més digitals	Course	"ENS ENDINSEM EN EL MÓN DIGITAL"
29	BARCELONA	Regional government	Més digitals	Course	"ENS PROTEGIM EN EL MÓN DIGITAL"
30	BARCELONA	Regional government	Més digitals	Course	"LA TEVA SALUT EN EL MÓN DIGITAL"
31	BARCELONA	Regional government	Més digitals	Course	"CONSUM SALUDABLE EN EL MÓN DIGITAL"
32	BARCELONA	Regional government	Més digitals	Course	"CIBERSEGURETAT BÀSICA PER A LA CIUTADANIA"
33	BARCELONA	Regional government	Més digitals	Course	"INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER A LA CIUTADANIA"
34	BARCELONA	Regional government	Més digitals	Course	"ACOMPANYAMENT PARENTAL EN EL MÓN DIGITAL"
35	BARCELONA	Regional government	Centros de Educación para Personas Adultas	Course	COMPETIC
36	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Necesser TRIC - Capacitació digital per dones
37	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Capacitació digital per persones grans
38	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Key Competences For All - SOC
39	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Capsula TIC
40	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	POSA'T AL DIA INTERNET ADULTES (+PROJECTE COL. LABORATIU)
41	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	eines TIC per a SAC 1 (Servei d'Activació Competencial)
42	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	GRUP DE DONES DIY (compartim creativitat digital i analògica)
43	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	UEC Comtal
44	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Treball en Digital
45	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Formació ACTIC

APPENDIX I

	CITY	TYPE OF EDUCATIONAL INSTITUTION	INSTITUTION OR PROJECT	TYPE OF TRAINING	NAME OF THE TRAINING
46	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	ALFABETITZACIÓ DIGITAL
47	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	INSERCIÓ DIGITAL - FEM FEINA
48	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	TIC bàsic
49	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Smartphone bàsic
50	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Digital seniors
51	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Acollida TIC
52	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Engresca't - Introducció a l'edició d'imatge i vídeo digital + IA
53	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	LUDOTECA DIGITAL
54	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Alfabetització bàsica
55	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Espai de trobada TIC
56	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Eines de Google
57	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	EL meu Smartphone
58	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Formació SOC
59	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Informàtica des de zero
60	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Una mica més d'informàtica
61	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Informàtica nivell mig
62	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	Iniciació a les TIC
63	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	ABC-Digital, Nivell Inicial
64	BARCELONA	Regional government	Punt Òmnia	Course	I-Bàsica
65	BARCELONA	City council	Cibernàrium	Course	FAKE NEWS Y OTRAS DESINFORMACIONES: NO TE DEJES ENGAÑAR
66	BARCELONA	City council	Cibernàrium	Course	APRENDE A DETECTAR LOS PELIGROS DE INTERNET
67	BARCELONA	City council	Cibernàrium	Course	EMPIEZA A NAVEGAR POR LA RED
68	BARCELONA	City council	Cibernàrium	Course	BUSCA Y FILTRA LA INFORMACIÓN EN LA RED
69	BARCELONA	City council	Bibliotecas Municipales	Course	DETECCIÓN FAKE NEWS I DESINFORMACIÓ